

EXPECTATIVAS E DIFICULDADES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 DOI: 10.5281/zenodo.14913974

Romero Henrique Amaral França

Mestre em Ciências da Educação pela FICS, graduado em Matemática. Atualmente é professor de Matemática na rede estadual de Pernambuco.

RESUMO

Esse artigo foi feito através de pesquisas bibliográficas, e de dados obtidos pelo IBGE, e tem a finalidade de conhecer as características do EJA, educação para jovens e adultos, bem como o perfil de seus alunos e também suas particularidades de acordo com a faixa etária e os motivos que levam a evasão e baixa frequência nas salas de aula. Como base de teoria foi utilizada a lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN), lei nº 9394/96, que garante a modalidade de ensino no artigo 4º “acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria”, através do estudo verificou-se que a socialização é um dos principais incentivadores para a permanência nas aulas.

Palavras- chave: Socialização, evasão, Educação de Jovens e Adultos.

Abstract: This article was done through bibliographic research, and data obtained by IBGE, and has the purpose of knowing the characteristics of EJA, education for youth and adults, as well as the profile of their students and also their particularities according to the age group and the reasons that lead to avoidance and low attendance in classrooms. As a base of theory was used the law of guidelines and bases of national education (LDBEN), law 9394/96, which guarantees the modality of teaching in article 4 "free and public access to primary and secondary education for all who did not complete in the own age ", through the study it was verified that the socialization is one of the main incentive for the stay in the classes.

Keywords: Socialization, evasion, Youth and Adult Education.

1. INTRODUÇÃO

Boa parte da população, jovem e adulta do Brasil sofre com o analfabetismo, com a vergonha de não saber assinar seu próprio nome, ou ainda com a incapacidade de realizar tarefas do cotidiano, como ler o letreiro de um ônibus, um cardápio de restaurante ou uma bula de um medicamento, essas pessoas muitas

vezes se tornam excluídas e possuem dificuldade de socialização, por se sentirem inferiores aos demais. Com o objetivo de diminuir essa segregação, surgiu a necessidade de criação de alguma modalidade que abrangesse os jovens e adultos, então foi fundado o EJA, educação para jovens e adultos, amparado pela Lei nº 9394 de 1996, no seu artigo 4º, “acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria”.

A modalidade de ensino do EJA é bastante complexa, a tarefa de se educar um adulto é difícil, esse indivíduo tem uma bagagem de mundo, que uma criança não tem, tornando-se mais difícil moldá-los, a tarefa se torna mais complexa ainda por que os alunos estão interessados muitas vezes em apenas uma certificação básica. É necessário que os professores dessa modalidade estejam sensíveis a toda essa bagagem de “saber” que os alunos possuem e que possam tirar proveito delas para então obterem êxito na educação dessas pessoas, não apenas ensinando-as a ler e escrever, mas sendo instrumentos na socialização dos mesmos, tornando-os indivíduos críticos.

Falar de educação de jovens e adultos é abranger a educação nacional, desde a colonização ainda que a prática desse ensino estivesse voltada para interesses da igreja católica em catequisar os primeiros habitantes. Através de reformas institucionais e políticas, o EJA - educação para jovens e adultos foi se firmando embora houvesse desinteresse da classe dominante. Paulo Freire, através de propostas educacionais, objetivando não apenas alfabetizar, mas sim formar cidadãos críticos e reflexivos, criou o plano de alfabetização nacional, com a instauração da ditadura militar no país, a educação implantada por Paulo Freire foi extinta, e o Mobral foi escolhido como o modelo para alfabetização dos jovens e adultos. Após o término do governo militar o EJA, foi reconhecido na constituição de 1988, sendo garantido o ensino obrigatório daqueles que não tiveram acesso à escola em idade apropriada, inicia-se então a luta pela educação democrática. Ao mesmo tempo que houve conquistas, o EJA ainda encontra desafios, que vão desde evasão dos educandos por motivos diversos e as condições precárias nas escolas que fornecem essa modalidade até a dificuldade encontrada para formação de cidadãos críticos e reflexivos mesmo que esse tenha sido um dos objetivos traçados por Paulo Freire na criação da modalidade.

2. CARACTERÍSTICAS DA EJA

Como dito outrora, o EJA é uma modalidade fundamentada a partir das leis de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN), lei nº 9394/96, em um dos seus artigos destinada ao público alvo do EJA, jovens e adultos “que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. Esses alunos estão entre os milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever, sobre isso o IBGE(2017) fez uma pesquisa, que segue abaixo:

(fonte: IBGE, diretoria de pesquisas, coordenação de trabalho e rendimento, pesquisa nacional de domicílios 2007/2015)

Uma das principais características dessa modalidade é o horário das aulas, as escolas que oferecem a EJA em grande parte ofertam o horário da noite, devido a fatores como disponibilidade dos alunos que em sua maioria trabalham durante o dia e não podem assistir as aulas em horário matutino e vespertino, restando apenas o turno noturno, em alguns casos as escolas se encontram em área de risco, próximas a práticas de tráfico de drogas, a locais de alta incidência de assaltos, e com a finalidade de se prevenir as escolas reduzem ainda mais o tempo das aulas quando comparados os horários da manhã e tarde. Dessa maneira o risco dos locais onde as aulas são ministradas, o horário reduzido, e a fadiga causada em alguns por terem passado por um dia longo de trabalho, colaboram para a baixa frequência dos alunos.

Aliado a todos os obstáculos de horários e localidades de risco onde as aulas são ministradas, ainda existe as evasões por uma série de motivos pessoais. Através de pesquisas bibliográficas foi possível verificar alguns desses motivos, dentre os quais se destacam: o ciúme do companheiro, distância da escola para casa, horário. O ciúme dos companheiros com suas esposas é um dos motivos de maior evasão e dificulta a permanência de suas esposas nas aulas, o horário bem como a distância até as escolas também influenciam negativamente para a permanência nas aulas, alguns se encontram muitas vezes cansados fisicamente após um dia inteiro de trabalho e decidem desistir. De acordo com dados levantados pelo IBGE(2009) os principais motivos de evasão são: incompatibilidade de horário das aulas com os de trabalho, ou procurar trabalho, e ainda existe alguns que não tem interesse no curso, pensando nesse último ponto “Desmotivação: sem se interessar pelo que a escola oferece, vários adolescentes deixam de frequentar as aulas e só tempos depois retornam cientes da importância dos estudos” (BRUNEL, 2011).

Outra importante marca do EJA, é o tempo de curso, essa modalidade possui uma duração curta, isso também colabora para que os alunos, apenas consigam a formação e não o aprendizado necessário para se preparar para o mercado de trabalho e nível superior.

A falta de recursos na área de informática também assusta, nos turnos da manhã e da tarde das escolas os alunos possuem contato mesmo que seja pouco, com essa tecnologia, já os alunos do EJA são carentes disso, e o mundo globalizado exige conhecimento de informática, os empregadores exigem isso, e infelizmente nesse importante quesito os alunos do EJA perdem espaço no mercado de trabalho, que a cada dia é mais competitivo.

3. ALUNOS DA EJA

A modalidade de ensino do EJA, possui a evasão como principal característica, que ocorre por inúmeros motivos, entre eles se destacam a necessidade de trabalhar para poder sobreviver, a necessidade de trabalhar mais cedo quando ainda crianças ou jovens também colaboram para essa estatística de evasão, de acordo com o IBGE (2002) outro número que é alarmante é o de mães adolescentes que deixam a escola, nessa fase da vida em que deveriam estar

estudando, elas passam a ter uma responsabilidade grande que é ter e da atenção a seu filho, isso sem dúvida aumenta o número de abandono dos estudos e tem prejudicado muito as adolescentes. Abaixo segue uma imagem referente ao número de mães adolescentes no Brasil.

BRASIL: Total de mães pela primeira vez por grupos de idade segundo os grupos de anos de estudo					
Anos de estudo	Grupos de idade				Total
	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 39 anos	40 a 49 anos	
Sem instrução e menos de 1 ano	1792	15540	17399	516	35.248
1 a 3 anos	6230	69931	60732	866	137.760
4 a 7 anos	10974	225612	210537	2257	449.380
8 anos ou mais	1409	161787	491606	5354	660.156
Não determinado	226	4000	3158	70	7.454
Total	20.632	476.871	783.431	9.063	1.289.997

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

BRASIL: Percentual de mães pela primeira vez por grupos de idade segundo os grupos de anos de estudo					
Anos de estudo	Grupos de idade				Total
	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 39 anos	40 a 49 anos	
Sem instrução e menos de 1 ano	8,7	3,3	2,2	5,7	2,7
1 a 3 anos	30,2	14,7	7,8	9,6	10,7
4 a 7 anos	53,2	47,3	26,9	24,9	34,8
8 anos ou mais	6,8	33,9	62,8	59,1	51,2
Não determinado	1,1	0,8	0,4	0,8	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

(fonte: IBGE, censo demográfico 2000)

Outro grupo de alunos do EJA são os idosos, por motivos diferentes dos demais grupos eles têm contribuído para a evasão, segundo a pesquisa de (COURA, 2008, p. 2), nunca é tarde para se estudar, em sua pesquisa é possível verificar como a idade pode interferir nos alcances dos objetivos dos alunos da EJA, essa é uma característica observada nos alunos de idade mais avançada e por isso apenas ler e escrever já é o suficiente para esse público. Os idosos são uma parcela vulnerável da população e por isso possuem sérias dificuldades de participar da modalidade do EJA, muitas vezes por não se perceberem com sujeitos capazes de ser educados, por motivos de saúde, pela distância entre moradia e local das aulas

4. SOCIALIZAR ATRAVÉS DA EJA

A socialização é iniciada quando os alunos chegam na escola, nos intervalos das aulas, quando estão na cantina conversando, nas salas de aula a interação

ocorre quando os alunos encerram suas atividades, os que terminam mais cedo auxiliam os que ainda estão finalizando suas atividades e assim o momento de socializar é criado. Os alunos idosos por exemplo falam da satisfação em estar na escola, para eles é melhor do que ficar presos em casa assistindo televisão, ao ir para escola eles conversam e fazem novas amizades, assim a vontade de ler e escrever se torna maior e mais rapidamente é conseguida pelos alunos, com relação a isso, (GUIMARÃES e DUARTE, 2008, p. 5), dizem que um coordenador pedagógico entende que é natural no espaço escolar ser mais explorado o a socialização do que o ensino e aprendizado, isso confirma a importância da escola no ato de socializar os alunos.

O contato vivenciado pelos alunos é importante, eles não se envergonham muito uns diante dos outros, por que compartilham do mesmo objetivo, saberem ler e escrever, a sociedade é preconceituosa com quem não é alfabetizado, e no EJA eles encontram de certa forma igualdade nesse quesito, por isso não se envergonham tanto e socializam mais uns com os outros. A amizade e as conversas são importantes na modalidade do EJA, através disso é importante entender que a socialização ajuda muito na frequência dos alunos nas aulas e por consequência o gosto pelo aprender se torna mais evidente e o objetivo de ler e escrever é alcançado mais facilmente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pensamento de “crescer na vida” após participarem da EJA, é muito comum entre os alunos dessa modalidade de educação, acreditam que após a formação serão capazes de galgar posições melhores na vida, melhores empregos, tudo isso após serem alfabetizados, alguns também objetivam entrar em uma universidade pública, realizar alguma graduação e após isso serem inseridos no mercado de trabalho. Através de pesquisas bibliográficas pode se observar que a falta de recursos financeiros corrobora, para o abandono da escola por parte dos alunos, muitos deles são obrigados a deixarem os estudos e se dedicarem ao trabalho.

O EJA, tem seus pontos positivos, e em alguns casos tem servido de base para uma vida de grandes conquistas para seus participantes, mas ainda precisa de muitas mudanças, os locais das aulas possuem instalações precárias, os professores muitas vezes não possuem treinamento adequado para ministrar aulas

para esse público, que é diferente do encontrado no ensino fundamental e médio, é necessário uma intervenção do estado, mais dinheiro precisa ser investido nessa modalidade, seria muito importante também um maior investimento em áreas de informática, que é uma deficiência do EJA, e na atualidade é uma ferramenta bastante usada e necessária nos ambientes de trabalho, sem essa ferramenta um avanço profissional é muito difícil. Tendo em vista o pouco tempo de curso é necessário focar em disciplinas mais específicas para aqueles que já sabem em que área querem trabalhar, assim é mais fácil capacitá-lo para o mercado de trabalho, o EJA precisa dessas mudanças, assim é mais fácil formar o cidadão e trazê-lo para o mercado de trabalho, e dessa forma socializá-lo com o mundo.

REFERÊNCIAS

BRUNEL, Carmen: **Jovens Cada Vez Mais Jovens na Educação de Jovens e Adultos**. Cuiabá: Ed. Mediação, 2011. Disponível em Revista Nova Escola.

COURA, Isamara G. M. Entre medos e sonhos nunca é tarde para estudar: a terceira idade na educação de jovens e adultos. GT-18: Educação de Jovens e Adultos. Prefeitura Municipal de Contagem. 2008. Disponível em: < <http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT18-4504--Int.pdf> > Acesso em: 12/04/2017.

GUIMARÃES, Maria T. C.; DUARTE, Aldimar J. Jovens da Educação de Jovens e Adultos (EJA): escola e o trabalho na mediação entre o presente e o futuro. GT-18: Educação de Pessoas Jovens e Adultos. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 2008. Disponível em: < <http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT18-3968--Int.pdf> > Acesso em: 12/04/2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: < <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/12062003indic2002.shtm> > Acesso em: 01/05/2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/perfil_maes/defaulttab.shtm > Acesso em: 01/05/2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: < <http://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-das-pessoas-de-15-anos-ou-mais.html> > Acesso em: 01/05/2017.

MEC. Ministério da Educação e Cultura. **Constituição Federal e Lei de Diretrizes Bases da Educação**. Disponível em: < www.mec.gov.com.br >. Acesso em: 03/05/2017.

UFF. Universidade Federal Fluminense. Disponível em: <
<http://www.uff.br/observatoriojovem/materia/ibge-divulga-perfil-da-eja-e-da-educa%C3%A7%C3%A3o-profissional-no-pa%C3%ADs>> Acesso em: 03/05/2017.